

Le funzionalità paesaggistiche dell'attività agricola: il caso di studio della Lunigiana*

MARIASSUNTA GALLI - DAVIDE RIZZO - ENRICO BONARI

The Landscape Functionalities of Agricultural Activities: the Case Study of Lunigiana. The agrarian landscape has acquired growing importance as a key-factor in rural development within the multifunctionality and diversification perspectives on agriculture. The study of the local farming systems, characterizing a specific area, is a needed passage to ensure the "active conservation" of landmarks that, on one hand, make perceivable the various farming management styles and, on the other hand, describe landscape facets of the agricultural activities. Hence the farm is the proper framework where these studies can be conducted, because through the farmer's practices all the different landscape dynamics (from the equilibrium to the change) can be read. This work aims to explicit the long term relations existing between agricultural activities and landscape identity. The case study is the rural area of Lunigiana (Northwestern Tuscany, Italy), where the geomorphological constraints have produced strong locally defined relationships.

MARIASSUNTA GALLI
Scuola Superiore
Sant'Anna Pisa

Nel tempo l'agricoltura ha dovuto soddisfare molteplici attese della società e dei consumatori, oltre che rispondere all'obiettivo della produzione di materie prime (Bonin e Lardon, 2002; Bonari *et Al.*, 2005). L'eterogeneità degli ordina-

menti produttivi presenti oggi sul territorio rurale esprime quindi l'intersecazione di vocazionalità prevalentemente produttivistiche con vocazionalità post-produttivistiche

(European Commission, 2003; Kristensen, Thenail e Kristensen, 2004). All'esplicitazione della dimensione post-produttivistica hanno indubbiamente contribuito sia i cambiamenti avvenuti in termini di aspettative della società e delle istituzioni, da cui il processo di diversificazione dell'attività agricola, sia la tensione delle politiche a valorizzare la multi-funzionalità dell'agricoltura (Bonari *et Al.*, 2005; Bonari e Pàmpana, 2001; Mander *et Al.*, 1999).

Lo studio di modelli produttivi caratterizzanti un dato territorio, funzionalmente legati alla "produzione di paesaggi", costituisce un passaggio fondamentale per garantire una conservazione attiva dei "segni" che, da un lato, rendono percepibili le differenti forme di gestione dell'agricoltura e, dall'altro, lo caratte-

* Studio sviluppato a seguito di attività di consulenza affidata a Land Lab (Scuola Superiore Sant'Anna) dalla Soprintendenza BAAAS di Pisa, Livorno e Massa Carrara per l'implementazione di un SIT tematico

rizzano da un punto di vista paesaggistico (Michelin, 2000; Parvex e Turiel, 2001).

La caratterizzazione dei “segni”, di cui l’ordinamento produttivo dà sintesi attraverso le tipologie di produzione e le strutture connesse, è un efficace strumento attraverso cui leggere le relazioni funzionali tra agricoltura e matrici paesaggistiche. È altrettanto evidente che è proprio nell’azienda agricola, giacché luogo in cui gli ordinamenti trovano attuazione, che possono essere ravvisate le tendenze di equilibrio o cambiamento del paesaggio nel momento in cui l’imprenditore concretizza le proprie decisioni, nella costruzione e nella manutenzione di strutture e nella gestione dell’indirizzo tecnico prescelto (Bonari *et Al.*, 2005; Deffontaines *et al.*, 1995; Thenail & Baudry, 2001; van Mansvelt, 1997).

Tutto ciò premesso, l’obiettivo di questo lavoro è la caratterizzazione delle specificità degli ordinamenti produttivi della Lunigiana, area prevalentemente montana che si sviluppa lungo l’alto-medio bacino del fiume Magra (MS), per evidenziarne le funzionalità paesaggistiche.

1. Materiali e metodi

La ricerca si è articolata a scale di crescente dettaglio, complementari e interdipendenti sul piano delle metodologie e dei risultati.

In una prima fase, è stato acquisito un quadro conoscitivo volto ad individuare i fattori socio-economici ed ambientali che maggiormente condizionano la specifica connotazione rurale.

In una seconda fase, è stata condotta un’analisi sulla base di parametri agro-territoriali principali, e successivamente, sugli ordinamenti produttivi, letti in funzione delle strutture e della trama delle tipologie produttive esistenti. Attraverso questi ultimi è stato possibile esprimere la “funzionalità paesaggistica” in termini di segni. Le strutture sono state considerate come espressione stabile nel tempo dell’intero ciclo produttivo (dalle pratiche di produzione in senso stretto, a luogo di trasformazione dei prodotti e di offerta dei servizi); e

le tipologie produttive agricole sono state intese come espressioni, più o meno variabili nella trama del territorio agricolo, delle pratiche e delle scelte del singolo agricoltore, oltre che per peculiarità estetico-percettive (Bonari *et Al.*, 2005). Tali segni sono stati infine letti in modo aggregato a livello aziendale, ricomponendo i principali ordinamenti produttivi in cui strutture e tipologie produttive si articolano localmente.

Il contesto aziendale è stato analizzato sulla base di un campione di 93 aziende rappresentativo delle produzioni agricole e delle forme gestionali che maggiormente contribuiscono alla definizione del paesaggio agrario della Lunigiana. I parametri sulla base dei quali è stato scelto il campione hanno risposto, da un lato, ad istanze estetico-culturali grazie al contributo della Soprintendenza competente per l’area, e, dall’altro, ad esigenze economico-produttive, oltre che agro-ambientali, valutate con il contributo delle locali organizzazioni sindacali agricole.

Le aziende selezionate sono state georeferenziate con un sistema di posizionamento globale. I dati relativi alla collocazione dei corpi e delle superfici aziendali non erano disponibili; si è scelto perciò di approssimare i contesti aziendali ad entità geometriche di forma circolare, calcolate arbitrariamente come buffer intorno ai centri aziendali georeferenziati. L’uso di *forme di indagine*, di cui i buffer sono un esempio, sta trovando applicazione nell’indagine delle relazioni tra pratiche agricole e il contesto territoriale (Geoghegan *et Al.*, 1997; Deffontaines, 1998).

L’elaborazione, realizzata con il software ArcView ArcGIS® versione 8.3 della ESRI, ha permesso di ottenere due serie di buffer: una con raggio di 150 m (di seguito richiamato come b150), pari a 7,06 ha, ritenuta rappresentativa dell’intorno “prossimale” dell’azienda, ed un’altra con raggio di 400 m (di seguito b400), pari a 50,23 ha, da intendersi come l’intorno “esteso” dell’azienda. I buffer così ottenuti sono stati intersecati (*overlay per intersezione*) con i tematismi relativi all’altimetria, all’esposizione e alla pendenza, elaborati sulla base del formato numerico della Carta Tecnica della

Regione Toscana (scala 1:10.000, edizione del 2001). Detti parametri agro-territoriali sono stati classati per la loro influenza sulle scelte degli indirizzi produttivi:

– l'altimetria, per le tendenziali diminuzioni della temperatura media annua (circa 1°C ogni 100 metri), è stata suddivisa in sei classi (0 ÷ 100, 100 ÷ 200, 200 ÷ 300, 300 ÷ 400, 400 ÷ 500, > 500m);

– l'esposizione, che notoriamente costituisce un fattore condizionante la scelta delle colture nei comprensori montani, è stata suddivisa in quattro classi: NO-NE per la peggiore; NE-SE e SO-NO per la intermedia; SE-SO per la migliore.

– la pendenza, che esprime tra l'altro l'attitudine di un'area alla meccanizzazione, è stata suddivisa in quattro classi: inferiore al 5,0%, per la quale non vi sono problemi di meccanizzazione; 5,0 ÷ 12,5%, per la quale i terreni agrari richiedono alcune precauzioni (quali l'aratura in traverso o le ordinarie sistemazioni idraulico-agrarie) per contenere l'erosione e favorire l'infiltrazione dell'acqua; 12,5 ÷ 25,0%, per la quale i terreni necessitano sistemazioni idraulico-agrarie più impegnative (es. ciglioni o terrazzi); infine, superiore al 25,0% oltre la quale non è praticabile la coltivazione meccanizzata.

I suddetti parametri agrotterritoriali costituiscono spesso fattori di condizionamento anche nell'erogazione di servizi collegati allo sviluppo rurale influenzando, ad esempio, l'attrattività paesaggistica dei luoghi e l'accessibilità delle aree per il turismo rurale.

La lettura dei contesti aziendali è stata poi ulteriormente affinata in funzione della pendenza e dell'esposizione; rispetto all'area totale del buffer sono stati elaborati: (1) l'*indice di meccanizzabilità* espresso dalla quota di superficie con una pendenza inferiore al 12,5% e (2) l'*indice di esposizione favorevole* cui corrisponde la quota dell'area esposta da sud-est a nord-ovest.

Lo studio a scala aziendale è stato realizzato per mezzo di intervista diretta ai conduttori, supportata da una scheda di rilevazione per rendere più efficace una lettura oggettiva (Charretton *et Al.*, 1995; Michelin, 2000) ed integrata dalla foto-documentazione degli elementi peculiari *nella e intorno* all'azienda (Fig. 1).

Gli elementi rilevati sono stati:

1) descrizione e stato di conservazione delle *strutture*, quali sistemazioni idraulico-agrarie, infrastrutture e annessi aziendali relativi alle attività zootecniche, alle attività di trasformazione dei prodotti e ai servizi agrituristici;

2) descrizione delle *tipologie produttive*, ovvero delle colture agrarie principali e secondarie aggregate in funzione dei profili paesaggistici omogenei distinti come segue:

a) forestale: aree boscate, caratterizzate da volumi estesi, di tessitura densa e uniforme, talvolta interrotte da patches;

b) arborato: colture legnose gestite in forma promiscua con altre colture, nella quale le singole unità (l'albero o il filare) sono ben leggibili anche a distanza in una tessitura parzialmente rarefatta;

c) prato-pascolivo: comprendente tre diversi approcci gestionali: (i) prato, ovvero seminati stabili di essenze foraggere, periodicamente sfalciati; (ii) prato-pascolo, ovvero prati pascolati dopo una prima serie di sfalci; (iii) pascoli, ovvero superfici permanentemente soggette al pascolamento. Da un punto di vista della tessitura, questa tipologia si caratterizza come spazio aperto stabile, non di rado come patches in una matrice densa (es. in aree boscate);

d) seminativo: colture erbacee prevalentemente annuali, leggibili a scala territoriale come spazi aperti e soggetti a modifiche legate alla periodicità delle lavorazioni del terreno e all'avvicendamento;

e) specializzato: aree a coltivazione intensiva caratterizzate da segni densi e circoscritti che tendono a rarefarsi a scale superiori a quella aziendale.

L'intervista ha raccolto anche informazioni relative al contesto territoriale (infrastrutture viarie, uso del suolo prevalente, etc.) e alle funzioni paesaggistiche attribuite alla propria azienda dall'imprenditore agricolo, utilizzate poi come ausilio all'interpretazione dei segni sopra descritti.

2. Risultati

Per quanto riguarda l'analisi eseguita sulla base

dell'indice di meccanizzabilità, i risultati confermano come le aziende della Lunigiana presentino (sia nell'intorno "prossimale" che nell'intorno "esteso") una situazione di difficile meccanizzabilità¹, tale da costituire un vincolo per lo svolgimento dell'attività agricola. L'indice di esposizione evidenzia che, per entrambe le serie di buffers, più del 70% delle superfici delle aziende è esposto almeno per metà in maniera favorevole.

I vincoli morfologici, già considerati in termini di scarsa meccanizzabilità, vengono ulteriormente confermati dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, rilevate nel 69% del campione. I relativi centri aziendali si collocano per il 72% con riferimento al b150 e per il 67% con riferimento al b400 in contesti difficilmente meccanizzabili.

Per quanto riguarda le attività zootecniche, il 79% delle aziende ha almeno una struttura ad esse dedicata; in particolare, sono state rilevate stalle per bovini nel 60% delle aziende,

ovili nel 19%, ricoveri per cavalli nel 10%, ricoveri per animali da corte nel 9% ed infine porcilaie nel 7%. Nel 33% dell'intero campione è presente più di una struttura destinata all'attività zootecnica e circa un terzo di queste (ovvero il 12% del campione) si colloca al di sopra dei 500 metri di altitudine.

Le attività di trasformazione sono presenti nel 43% delle aziende esaminate; di queste il 48% ha una cantina ed il 36% un locale adibito a seccatoio (per la produzione di farina di castagne). Le cantine sono in gran parte associate ad ordinamenti produttivi in via di specializzazione per la produzione di vino di qualità, mentre i seccatoi sono di impianto tradizionale, in parte in fase di riqualificazione per il programma di recupero delle produzioni del castagno da frutto. Nelle rimanenti si segnalano miellerie, caseifici ed un frantoio ad uso privato.

Le strutture e i servizi connessi ad attività agrituristiche (presenti nel 48% delle aziende)

Fig. 1
Alcuni esempi delle principali tipologie produttive (Foto S. Bacci)

hanno rivelato una situazione in rapida evoluzione; infatti, nel 18% delle aziende sono state registrate attività di ristrutturazione in corso (i dati sono relativi al periodo giugno-ottobre 2004). Di queste il 93% offre ricezione in camere o piccoli appartamenti e il 50% eroga servizi complementari, quali ristorazione, maneggio, noleggio di mountain-bike e degustazione vini; una nota interessante: quasi il 90% delle aziende con attività agrituristica ha una superficie (b150) difficilmente meccanizzabile.

Per quanto riguarda le tipologie produttive, viste come caratterizzazione paesaggistica dei luoghi, quelle maggiormente ricorrenti sembrano essere le prato-pascolive (86% delle aziende), le forestali (70%) e le arborate (70%); i seminativi e le colture specializzate, infine, sono stati rilevati rispettivamente nel 30% e 22% delle aziende. La tipologia produttiva prato-pascoliva ha mostrato la seguente ricorrenza dei tre sotto-tipi: prati nel 78% delle aziende esaminate, prati-pascolo nel 26% e pascoli nel 57%. Approfondendo delle pratiche gestionali, è stato rilevato che l'alpeggio è praticato nel 13% delle aziende esaminate, mentre solamente nel 7% la produzione di foraggio è destinata esclusivamente alla vendita. In generale i modelli di allevamento non sono quasi mai intensivi; sono identificabili due areali: uno basso collinare, ove prevalgono forme di zootecnia maggiormente specializzate (essenzialmente di bovini) ed uno alto collinare-montano, ove sono maggiormente diffuse forme di allevamento più estensive (il caso più ricorrente è l'allevamento ovino).

Nel comprensorio la tipologia produttiva forestale è prevalentemente caratterizzata da bosco ceduo (53% delle aziende) e/o da castagneti da frutto (50% delle aziende). La diffusa presenza di boschi evidenzia il ruolo fondamentale di questa componente produttiva sia in termini estetico-strutturali, sia dal punto di vista della salvaguardia dell'assetto idro-geologico, soprattutto nei contesti alto-

collinari e montani della Lunigiana. Gli specifici dati rilevati a livello aziendale delineano il seguente quadro:

- per quanto riguarda i castagneti da frutto, il 45% delle unità censite risulta in produzione, il 41% è stato abbandonato e il 14% è gestito per la raccolta del frutto;
- per quanto riguarda i boschi cedui, il 48% delle unità censite è gestito quasi esclusivamente per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari, il 37% risulta in abbandono e soltanto il 15% commercializza il legname, solitamente come legna da ardere sui mercati locali. A questo proposito si rileva l'interesse degli imprenditori locali all'utilizzo delle superfici boscate come pascolo, in particolare con la diffusione dell'allevamento brado di razze rustiche di suino cui consegue il recupero di aree lasciate in abbandono.

Le tipologie produttive arborate si caratterizzano soprattutto per la coltivazione della vite (68% delle aziende con superfici arborate), dell'olivo (51%) e dei fruttiferi (42%) per lo più condotte in forma promiscua con foraggiere o altri seminativi; nel 61% delle aziende è stata rilevata la compresenza di almeno due specie legnose. Al tempo stesso risulta che alcuni impianti siano stati oggetto di interventi volti ad una maggiore specializzazione; in particolare ciò è avvenuto per il 54% degli oliveti, per il 32% dei vigneti e per il 15% dei frutteti. Le diverse tipologie produttive arborate sembrano caratterizzare diffusamente il comprensorio; nelle zone più montane sono esclusivamente costituite dai fruttiferi.

I seminativi, per la loro limitata ricorrenza e per la loro superficie contenuta², risultano essere gli elementi meno facilmente definibili nella lettura del territorio agrario della Lunigiana in chiave paesaggistica. Ciò nonostante tali tipologie produttive spesso conservano varietà locali ed assumono un preciso significato in funzione del contesto in cui sono inserite.

Tra le colture specializzate, presenti nel 22%

1) Definendo difficilmente meccanizzabile la prevalenza di superficie (> 75%) con pendenza supe-

riore al 12,5%.

2) I seminativi, in gran parte destinati alla coltivazione di mais, sono

stati rilevati nel 30% delle aziende campione.

delle aziende, sono state rilevate due tipologie principali: vigneti, oliveti e frutteti in coltura non promiscua o colture orticole protette. Le prime risultano per lo più dalla trasformazione di tipologie arborate, con progressiva specializzazione delle forme promiscue. Le colture protette, invece, sono per lo più associate alle aree di fondovalle, il cui contesto paesaggistico sta rapidamente evolvendo da agricolo ad artigianale-industriale.

I dati relativi alle tipologie produttive possono essere letti in forma aggregata, cioè in termini di ordinamenti produttivi, intesi come compresenza delle varie tipologie in ciascuna azienda (Fig. 2). Il livello di maggiore complessità produttiva, ovvero la presenza simultanea di tutte le cinque tipologie produttive sino a qui descritte, è stato rilevato nel 3,4% delle aziende, ove è elemento di interesse paesaggistico l'associazione in forma promiscua delle colture arboree con i prati-pascolo, la cui gestione è associata all'attività zootecnica; da segnalare inoltre la loro collocazione in contesti ambientali non facilmente meccanizzabili.

Nel caso della simultanea presenza di quattro tipologie produttive (17,2% del campione), un risultato interessante è la costante associazione tra tipologie prato-pascolive, forestali ed arborate a fronte del variare della quarta unità, costituita in modo ricorrente da seminativi (70% del gruppo). Meno frequentemente, le tre tipologie produttive sono associate a colture specializzate (30% del gruppo), costituite nello specifico da produzioni orticole sotto serra

o da oliveti di nuovo impianto. Nella generalità dei casi, l'allevamento aziendale risulta essere un importante fattore di stimolo alla conservazione degli ordinamenti produttivi tradizionali, tanto che la maggior parte delle aziende di questo gruppo reimpiega la produzione di foraggio, mentre solo il 10% lo destina (tutto o in parte) alla vendita.

Le aziende in cui sono compresenti tre tipologie produttive costituiscono la maggioranza del campione (43,1%); anche in questo caso la tipologia più rappresentata sono i prati-pascoli (84% del gruppo) destinati ad allevamenti aziendali o, in minor misura, alla produzione di foraggio per la vendita. Nei contesti aziendali più difficilmente meccanizzabili si ripropone soprattutto il connubio fra tipologie prato-pascolive, forestali ed arborate (due terzi dell'insieme). Nelle rimanenti aziende del gruppo, i prati-pascoli risultano associati ai seminativi ed alle tipologie forestali, nelle aree collinari-montane, o alle tipologie arborate, nelle zone di fondovalle. Infine, tra le aziende il cui ordinamento produttivo è composto da tre "tipologie produttive", sono anche presenti le associazioni di tipologie specializzate e arborate insieme a quelle forestali (16,0% del gruppo). Queste ultime aziende sono caratterizzate dalla accentuata presenza di sistemazioni idraulico-agrarie collinari e montane, la cui funzione è confermata dalla difficile meccanizzabilità del contesto aziendale (sia prossimale che esteso).

Per le aziende in cui sono compresenti due tipologie produttive (oltre il 27% del campio-

Tipologie produttive	Raggruppamenti per numero di tipologie produttive e relative combinazioni														
	5	4		3				2			1				
Prato-pascolo															
Forestale															
Arborato															
Seminativo															
Specializzato															
Ricorrenza del raggruppamento sul campione di aziende	3.4%	17.2%		43.1%				27.6%			8.6%				
Ricorrenza della combinazione sul campione di aziende	3.4%	12.1%	5.2%	24.2%	6.9%	5.2%	1.7%	5.2%	12.1%	8.6%	1.7%	1.7%	3.4%	6.9%	1.7%
Ricorrenza della combinazione in ciascun raggruppamento	100.0%	70.0%	30.0%	56.0%	16.0%	12.0%	4.0%	12.0%	43.8%	31.2%	6.2%	6.2%	12.6%	80.0%	20.0%

Fig. 2
Raggruppamenti delle tipologie produttive e relative combinazioni

ne), quelle più ricorrenti sono ancora una volta i prati-pascolo (75% dei casi) in gran parte associati a tipologie forestali (58%) e per oltre il 40% a tipologie arborate. Le restanti coppie di tipologie produttive comprendono colture arborate e specializzate oppure forestali. In generale, per le aziende con due tipologie si registra la tendenza ad integrare i ricavi delle produzioni agrarie con attività agrituristiche (37,5% del gruppo) e ad investire in capitali fissi per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture per la produzione animale: oltre il 40% hanno due stalle per l'allevamento di bovini o l'associazione di stalle per bovini e ovini.

Per concludere, si segnala che soltanto il 9% del campione presenta una tipologia produttiva. La più ricorrente è ancora una volta la produzione zootecnica (80% delle aziende con una sola tipologia), i cui prati pascoli si collocano spesso in un contesto di prevalente difficile meccanizzabilità; la rimanente parte del campione è indirizzata pressoché esclusivamente verso la viticoltura in forma specializzata.

3. Conclusioni

L'acquisizione del quadro conoscitivo a livello territoriale e il relativo approfondimento a livello aziendale hanno consentito di identificare alcune delle relazioni di maggiore interesse tra organizzazione produttiva e paesaggio nell'attuale assetto paesistico della Lunigiana. A seguito dell'analisi dei dati in funzione dei parametri agro-territoriali e degli ordinamenti produttivi, verificati anche con il supporto del database fotografico, si osserva come l'adattamento progressivo degli ordinamenti produttivi ai vincoli fisici, determinati soprattutto dalla pendenza, siano oggi resi espliciti attraverso due opposte funzionalità paesaggistiche, di cui una assai più diffusa dell'altra. (1) Nella generalità dei casi le matrici prevalenti sono caratterizzate da ordinamenti produttivi misti, incardinati principalmente su tre tipologie: prato-pascoliva, forestale e arborata. Le superfici destinate alla praticoltura e al pascolamento consentono il mantenimento di spazi aperti stabili, alternati a porzioni di aree boscate ca-

ratterizzate da volumi densi; le superfici arborate contribuiscono, poi, alla definizione di tessiture intermedie in cui le colture legnose agrarie si sviluppano linearmente o in addensamenti più o meno regolari secondo il sesto di impianto e, sovente, l'ordinamento misto si articola ulteriormente in attività agricole condotte in modo promiscuo (viti, olivi e fruttiferi associati a foraggere e ortive). (2) Meno frequentemente, i medesimi vincoli fisici legati alla pendenza, combinati con parametri compensativi dal punto di vista agronomico (p.e. ridotta altimetria e/o esposizione favorevole), hanno consentito una maggiore specializzazione dell'ordinamento produttivo, trasformando indirizzi aziendali prevalentemente volti all'autoconsumo in economie da reddito. Un caso esemplificativo di questa ultima realtà è costituito dal vettore collinare (che dalla costa segue la dorsale appenninica) i cui versanti, nel tempo, sono stati completamente rimodellati e terrazzati per rendere possibile una viticoltura altamente specializzata, generalizzando così una positiva funzionalità dell'intervento umano anche in termini di mantenimento delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie (segni permanenti).

Altrettanto rilevante (per ricorrenza e combinazione con altre tipologie produttive) è l'attività zootecnica, la cui presenza, anche se spesso limitata a pochi animali, ha reso efficiente il passaggio da seminativi a prati-pascolo, con indubbi vantaggi anche in termini di funzionalità paesaggistiche. La pratica dell'alpeggio e del pascolamento, la monticazione sui tratturi e sulle antiche vie di collegamento e la parziale utilizzazione a pascolo dei boschi rappresentano interessanti forme di contenimento della vegetazione invasiva. In aggiunta, le recinzioni che caratterizzano l'abituale allevamento estensivo tipizzano in modo marcato la struttura paesaggistica del comprensorio.

Nei contesti montani dove il pattern ricorrente si compone di tessere prative e pascolive inserite nella matrice boscata, la presenza di seminativi, se pur su superfici limitate, risulta essere un elemento fortemente caratterizzante.

L'attività agrituristica e quella di prima trasformazione dei prodotti aziendali (esercizi

spesso connessi tra loro) stanno dando nuovo impulso al recupero del patrimonio edilizio rurale; ugualmente, il mantenimento della “cerchia agricola” intorno ai borghi sembra contribuire in modo rilevante alla valorizzazione degli stessi e costituire un peculiare esempio di organizzazione dello spazio rurale nel quale gli orti urbani dell’area più prossimale e i poderi sparsi nell’area più periferica integrano funzionalmente le attività produttive.

Il mantenimento dell’attuale assetto paesaggistico è dunque possibile avviando iniziative capaci di coniugare tradizione ed innovazione, attraverso forme imprenditoriali (anche part-time) in grado di valorizzare, in termini di multifunzionalità, la complessità dei sistemi produttivi locali. L’attuale assetto paesaggistico non può, infatti, prescindere dalla conservazione degli ordinamenti produttivi che lo “tutelano” e che sono espressione di relazioni funzionali positive. È altresì evidente che nuove iniziative gestionali potrebbero meglio rispondere alle attese della società e alle domande del mercato, di cui il ricco paniere di prodotti agroalimentari fortemente caratterizzati da un punto di vista storico-antropologico e il diffuso mantenimento di razze e varietà locali (es. agnello zerasco, mela rotella, fagiolo bigliolo) costituiscono solo una prima risposta endogena per la conservazione dei caratteri peculiari dell’economia locale.

Il mantenimento di funzionalità positive è comunque strettamente dipendente dalla competitività dello specifico sistema produttivo ad esse sotteso, quindi dalla capacità di questo di trasformare gli elementi convenzionalmente riconosciuti come limitanti lo sviluppo agricolo della Lunigiana (es. basso livello di meccanizzabilità, limitata capacità produttiva, ecc.) in un vantaggio competitivo in quanto elementi di caratterizzazione del territorio. □

Bibliografia

Bonari E., Galli M., Rizzo D. (2005), *Gestione del territorio rurale e paesaggio*, in: Atti del convegno “La tutela del paesaggio tra economia e storia”, Pisa, 25-26 febbraio, ARSPAT, Rimini (in pubblicazione).

Bonari E., Pàmpana S. (2001), *Problemi aperti e criteri di applicabilità in una visione globale di agricoltura sostenibile*, in: Bonari E., Barberi P. (a cura di), *Possibilità evolutive di destinazioni culturali e pacchetti tecnologici*, Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna.

Bonin M., Lardon S. (2002), *Recomposition des exploitations agricoles et diversification des pratiques de gestion de l’espace*, “Etud. Rech. Syst. Agraires Dév”, INRA, Parigi, n.33, pp. 131-148.

Charretton P., Dupuis M.-F., Fischesser B. (1995), *L’analyse paysagère dans la gestion des territoires*, “Ingénieries –EAT”, Cemagref, Antony, vol. 1, mese di marzo, pp. 31-40.

Deffontaines J.-P., Thenail C., Baudry J. (1995), *Agricultural system and landscape patterns: how can we build a relationship?*, “Landscape and Urban Planning”, Elsevier, Amsterdam, vol. 31, n. 1-3, pp. 3-10.

Deffontaines J.-P. (1998), *Du paysage comme moyen de connaissance de l’activité agricole à l’activité agricole comme moyen de production du paysage*, in: Deffontaines J.-P. (a cura di), *Les sentiers d’un géoagronome*, Éditions Arguments, Paris, pp.209-222.

European Commission (2003), *What is the European Model of Agriculture?*, sito web della Commissione Europea Agricoltura, http://europe.eu.int/comm/agriculture/faq/q1/index_en.htm visitato il 5 feb. 2005

Geoghegan J., Waiger L.A., Bockstael N.E. (1997), *Spatial landscape indices in a hedonic framework: an ecological economics analysis using GIS*, “Ecological Economics”, Elsevier, Amsterdam, vol. 23, n. 3, pp. 251-264.

Kristensen L.S., Thenail C., Kristensen S. P. (2004), *Landscape changes in agrarian landscapes in the 1990s: the interaction between farmers and farmed landscape. A case study from Jutland, Denmark*, “Journal of Environmental management”, Elsevier, Amsterdam, vol. 71, n. 3, pp. 231-244.

Mander Ü., Mikk M., Külvik M. (1999), *Ecological and low intensity agriculture as contributors to landscape and biological diversity*, “Landscape and Urban Planning”, Elsevier, Amsterdam, vol. 46, n. 1-3, pp. 169-177.

Michelin Y. (2000), *Comprendre la mécanique paysagère: quelques problèmes de vocabulaire*, in: Michelin Y., *Le paysage rural: entre agronomie et développement local*, Dossier d’habilitation à diriger les recherches, vol. 2, ENITA, Clermont-Ferrand, pp 75-80.

Parvex F., Turiel A. (2001), *Sauvegarde des murs en pierres sèches et du vignoble en terrasses valaisan*. SEREC, Sierre (Svizzera), 79 pp.

Thenail C., Baudry J. (2001), *Modélisation des systèmes techniques agricoles contribuant aux dynamiques des structures paysagères de la parcelle à l’exploitation agricole et au paysage*, in Hubert-Moy L. (a cura di), *Etude de changements d’utilisation et d’occupation du sol: échelles et modèles*, Séminaire Université de Géographie de Rennes 2, UMR 6554, Rennes, pp 16-24.

van Mansvelt J.D. (1997), *An interdisciplinary approach to integrate a range of agro-landscape values as proposed by representatives of various disciplines*, “Agriculture, Ecosystems and Environment”, Elsevier, Amsterdam, vol 63, n. 2-3, pp. 233-250.

Direttore: MARGHERITA CHANG TING FA

Presidente: PIERO SUSMEL

Comitato Scientifico

CORRADO BARBERIS
*Past Istituto Nazionale
di Sociologia Rurale*

CARLO BLASI
Pres. Società Botanica Italiana

ERNESTO CHIACCHERINI
*Past Pres. Società Italiana
di Merceologia*

CESARE CORRADINI
*Pres. Società Italiana
Tecnici del Latte*

PAUL DAVIES
*Past Board of Directors
of IAMA*

ALMO FARINA
*International Association
for Landscape Ecology*

ROMANO GIOVANARDI
Pres. IPSAPA/IPSALEM

SALVATORE INDELICATO
*Pres. Ass. Italiana di
Ingegneria agraria*

FIRENZO MANCINI
*Pres. Accademia Italiana di
Scienze Forestali*

AUGUSTO MARINELLI
Pres. Ce.S.E.T., Past President SIDEA

ALFREDO MASSART
*Past Pres. Associazione Italiana
Cultori di Diritto Agrario*

JERRY MILLER
*Pres. International
Sunflower Association*

VINCENZO RUSSO
Pres. Associazione Produzione Animale

ARTURO SEMERARI
Pres. Istituto Studi Mercati Agricoli

ZENO VARANINI
Pres. Società Italiana di Chimica Agraria

ANGELO VIANELLO
Designato dal Dipartimento Promotore

SIMONE VIERI
Presidente INEA

Comitato di redazione **Segreteria:** Ipsapa/Ipsalem

ROBERTO PINTON
SONIA PRESTAMBURGO
FRANCO ROSA
MARIO TAVERNA
FRANCO S. TONI DI CIGOLI

*Dipartimento di Biologia ed Economia
Agro-Industriale - Università di Udine
Via delle Scienze 208 - 33100 Udine
tel. 0432558301, fax 0432558302
e-mail: margherita.chang@uniud.it*

Agribusiness Landscape & Environment Management Agribusiness Paesaggio & Ambiente

Rivista internazionale interdisciplinare quadrimestrale

ISSN 1594-784X

Registrazione Tribunale di Udine n. 5 del 4 aprile 1995

Direttore responsabile Margherita Chang Ting Fa

Vol. IX (2005) n. 1, Marzo 2006

Progettazione grafica
Margherita Chang Ting Fa

*Composizione
ed impaginazione*
Luca Iseppi

Coordinamento editoriale
Forum srl, Ed. Univers. Udinese

Stampa
Graphis - Fagagna (UD)

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Condizioni generali per l'abbonamento ad Agribusiness, Paesaggio & Ambiente e per l'acquisto delle pubblica- zioni della Collana per la valorizzazione delle risorse

Abbonamento per il 2005: Privati (tariffa ridotta) 35,00 Euro (Italia), 80,00 Euro (Estero), Enti pubblici, Imprese, centri di documentazione e biblioteche 130,00 Euro (Italia), 150,00 Euro (estero).

Le rimesse possono essere effettuate tramite versamento sul c/c postale n. 17299330 intestato a Libreria Tarantola, via Vittorio Veneto 20, 33100-Udine o tramite bonifico bancario sul c/c 2369239 ABI/CAB 3556/12300 presso Rolo di Udine (Sede centrale) sempre intestato a Libreria Tarantola.

*N.B. Chi usufruisce di un abbonamento a tariffa ridotta è diffidato dal conferire lo stesso alla struttura di appartenenza per un uso collettivo del materiale inviato.

Sede legale: Libreria Tarantola di Giovanni Tavoschi
via Vittorio Veneto 20, 33100 Udine
Tel. 0432502459
Fax. 0432503697
E-mail: tarantolalibri@iol.it

Osservatorio dell'agribusiness

4
BRUNO TELLIA
*Il pellegrinaggio: archetipo
del turismo moderno*

25
MARIO GREGORI, CRISTINA BASSO
*La vendita diretta in Friuli Vene-
zia Giulia: caratteristiche struttu-
rali ed organizzative*

36
LUCA ISEPPI, MARGHERITA CHANG
TING FA
*La trasformazione dello scenario
rurale italiano*

67
MARIASSUNTA GALLI, DAVIDE
RIZZO, ENRICO BONARI
*Le funzionalità paesaggistiche
dell'attività agricola: il caso studio
della Lunigiana*

Controsservatorio ambiente e territorio

61
BARBARA PANCINO
*La comunità bioregionale da co-
munione di scelte individuali a
luogo di scambio*

11
GIOVANNI TUBARO,
L. C. PICCININI, L. ISEPPI,
L. SERAFINO
*Preservazione della centralità
nelle aree montane e rurali*

75
MARIA CLARA ZUIN, GIAMPAOLO
ZANIN, GIUSEPPE ZANIN
*Il giardino fitoalimurgico per la
valorizzazione delle piante spon-
tanee*

Paesaggio e risorse

47
MAURIZIO BORIN,
DAVIDE TOCCHETTO
*Agricoltura di terza generazione,
paesaggio e storia locale*

53
ATTILIA PEANO,
ANGIOLETTA VOGHERA
Un mosaico di paesaggi rurali

Recensioni e informazioni

83
ANTONIO SORTINO
*L'azienda agraria. Introduzione al-
l'economia dell'unità di produzio-
ne agricola*

85
Associazione IPSAPA

86
Abbonamenti e servizio estratti

87
Norme per i collaboratori

Il testo integrale delle norme per i collaboratori è diffusa via Internet ai seguenti indirizzi: <http://www.uniud.it/amae/welcome.htm>
<http://www.uniud.it/amae/norme.htm>

La pubblicazione di uno scritto non implica necessariamente l'avallò delle tesi in esso sostenute da parte del Direttore della rivista, del Comitato Scientifico, del Comitato di Redazione e dell'Editore. Ogni autore è personalmente responsabile della forma e del contenuto di quanto pubblicato.

In copertina:
Margherita Chang,
Central Park, 1986, Udine

Agribusiness Landscape
& Environment Management

An Interdisciplinary
International Journal

Agribusiness Paesaggio & Ambiente

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in A.P. - 70% - DCB Udine - Quattrimestrale Marzo 2006

Vol. IX n. 1

 Forum

ISSN 1594-784X

AP&A